

Бортник Н. П.
*професор кафедри теорії та історії держави і права
факультету морського права,
Національний університет кораблебудування
імені адмірала Макарова,
доктор юридичних наук, професор
<https://orcid.org/0000-0002-3030-406X>*

ЕЛЕКТРОННЕ УРЯДУВАННЯ: ПОНЯТТЯ ТА ЗМІСТ КАТЕГОРІЇ

JEL Classification: K 19
SECTION "LAW": Право

Анотація. Стаття присвячена з'ясуванню змісту та суті категорії «електронне урядування», яке набуло значного поширення з розвитком та застосуванням у сфері публічної влади інформаційно-комунікаційних технологій. Зазначено, що електронне урядування, передусім, вважається інструментом для налагодження ефективного управління, спрямованого насамперед, на неухильне дотримання прав, свобод та законних інтересів людини і громадянина, налагодження взаємодії органів публічної влади з громадянським суспільством. Констатовано, що процес розвитку електронного урядування безпосередньо пов'язаний з рівнем інформатизації, що у свою чергу, характеризує рівень становлення інформаційного суспільства.

Акцентовано увагу на розумінні стратегічної мети електронного урядування, завдань, які покладаються для здійснення за допомогою цього інструмента, основоположних засадах та моделях електронного урядування. Вказано на те, що значна кількість поглядів вчених зводиться до розуміння доцільності та необхідності застосування електронного урядування в системі публічної влади, що зумовлено високою швидкістю розвитку ІКТ та накопичення значного потоку інформації, які не можливо використовувати та обробляти без відповідних інформаційних технологій. Наголошено, що підвищення рівня впровадження електронного урядування в систему публічної влади можливе через налагодження системності у цьому процесі, критичного осмислення досвіду електронного урядування в зарубіжних країнах, виявлення потенційних загроз, що перешкоджають повсюдному використанню ІКТ у публічній сфері.

Ключові слова: електронне урядування, електронних уряд, органи публічної влади, інформація, інформаційно-комунікаційні технології, управлінські функції, інформація.

Annotation. The article is devoted to elucidating the content and essence of the category «electronic governance», which has gained significant popularity with the development and application of information and communication technologies in the field of public authority. It is noted that e-governance is, first of all, considered a tool for the establishment of effective management, aimed primarily at the unwavering observance of the rights, freedoms and legitimate interests of a person and citizen, establishment of interaction between public authorities and civil society. It was established that the process of development of electronic governance is directly related to the level of informatization, which, in turn, characterizes the level of formation of the information society.

Emphasis is placed on understanding the strategic purpose of e-government, the tasks that are assigned to be implemented with the help of this tool, the fundamental principles and models of e-government. It is pointed out that a significant number of views of scientists boil down to

understanding the expediency and necessity of using e-government in the system of public power, which is due to the high speed of ICT development and the accumulation of a significant flow of information that cannot be used and processed without appropriate information technologies. It is emphasized that increasing the level of implementation of electronic governance in the system of public power is possible through the establishment of systematicity in this process, a critical understanding of the experience of electronic governance in foreign countries, and the identification of potential threats that prevent the widespread use of ICT in the public sphere.

Keywords: electronic governance, electronic government, public authorities, information, information and communication technologies, management functions, information.

Вступ

Доводиться констатувати, що швидкий поступ інформаційного суспільства, яке все виразніше проявляється у нашому житті, вносить значні корективи у практичну площину діяльності органів публічної влади. Сьогодні вже важко уявити прийняття будь-якого управлінського рішення без використання інформаційно-комунікаційних технологій (ІКТ), які сприяють опрацюванню інформації, аналізу та моделюванню тієї чи іншої ситуації, що виникає в управлінській царині. Для реалізації ефективного управлінського процесу світова практика напрацювала відповідні інструменти, які втілилися в життя за допомогою системи електронного врядування.

Електронне врядування, що віднедавна знайшло своє втілення в процес управлінської діяльності органів публічної влади стає необхідним і незамінним інструментом налагодження взаємодії між владними структурами та громадянським суспільством. З огляду на це, виникає потреба наукового осмислення окремих питань, що стосуються електронного врядування, зокрема, з'ясування змісту та сутності цієї категорії.

Стан дослідження проблеми. Питання, що так чи інакше стосуються предмета нашого дослідження набули широкої наукової дискусії з огляду на новизну та актуальність цієї проблематики. З-поміж праць, які присвячені окресленій тематиці доречно виокремити наукові роботи фахівців у галузі адміністративного та інформаційного права, зокрема, В. Авер'янова, О. Андрійко, І. Арістової, О. Баранова, А. Берлача, Ю. Битяка, К. Белякова, В. Білоуса, В. Брижка, В. Гавловського, М. Гурковського, М. Гуцалука, С. Єсімова, Р. Калюжного, Т. Коломоєць, В. Колпакова, А. Комзюка, Б. Кормича, О. Кузьменко, В. Курила, А. Новицького, В. Ліпкана, С. Петкова, О. Рябенко, І. Сквірського, В. Цимбалука, М. Швеця, І. Шопіної, Х Ярмакі та багатьох інших.

Метою статті є аналіз підходів до розуміння категорії «електронне урядування» та визначення ролі цього інструмента управлінської діяльності у сфері публічної влади.

Результати

Потреба у запровадженні і активному розвитку електронного врядування (е-урядування) викликана тим, що Україна, як і всі цивілізовані держави світу невпинно входить в такий період, який прийнято називати інформаційним суспільством. Однак, як підкреслює О. Селезньова, ««інформаційне суспільство» не представляє собою стале поняття. Оскільки сьогодні можна спостерігати його становлення, характерні ознаки інформаційного суспільства тільки формуються» [1, с. 92]. Отож, з огляду на цю тезу, теж саме можна мовити і про електронне врядування, яке в нашій державі лише «набирає обертів». Натомість, щоб комплексно оцінити стан електронного врядування в Україні, передусім, необхідно акцентувати увагу на змісті цього поняття, чинниках, які стали ключовими для його запровадження та перспективах подальшого розвитку.

Так, процеси, які отримали назву «електронне урядування», як зазначає І. Куспляк, мають місце в більшості країн. При цьому навколо поняття «електронне урядування» ведуться постійні дискусії і воно залишається неоднозначним та незрозумілим. Багатозначність визначень зумовлена тим, що

науковці та консалтингові фірми акцентують увагу на різних аспектах і принципах впровадження і функціонування електронного урядування.

Окремим питанням залишається проблема розуміння електронного урядування в окремо взятій державі. І Україна не є винятком, для якої з точки зору інформатизації держави необхідно враховувати багато особливостей: розвиток інформаційно-телекомунікаційних технологій (ІКТ), ступінь соціального розшарування, традиції державного управління, рівень громадсько-політичної свідомості населення [2, с. 391].

В контексті концептуального виміру сутності та змісту електронного урядування, Г. Жекало, М. Заяць та О. Вакун, висловлюють міркування, що в найбільш загальному розумінні електронне урядування стосується використання державними органами ІКТ та мережі Інтернет у взаємодії із громадськістю. Це, на думку науковців, сприяє тому, що урядові структури та їх робота стає більш доступними для громадян, ефективнішим і більш підзвітним [3].

Вчені підкреслюють, що електронне урядування не може існувати в середовищі, де нехтуються права, обов'язки та можливості громадян. Тому е-урядування пов'язане із важливим та актуальним на сьогодні поняттям «електронна демократія», яке походить із США, а в останні роки стало популярним у більшості країн світу. Науковці наголошують, що електронна демократія «базується на принципах відкритості, прозорості, рівності, а її основною суттю є максимальне розширення участі громадян у вирішенні суспільно-важливих питань через використання електронних технологій. Відтак, електронне урядування реалізується в межах електронної демократії, а її основні принципи є основою для функціонування уряду. Уряд у своїй роботі повинен враховувати основні засади демократичного розвитку через використання новітніх комп'ютерних технологій. Однак, якщо е-демократія відображається на концептуальному рівні і формує модель розвитку суспільно-політичних інститутів та їх відносин з громадськістю, то е-урядування відображає адміністративну модель надання послуг та співпраці із населенням» [3].

На думку В. Фурашева, «головним у словосполученні «електронне урядування» є слово «урядування», а слово «електронне» визначає засіб або напрям його здійснення. Слово «урядування» можна трактувати двояко – або як «управління», або як похідне від слова «уряд», що за своєю суттю практично однаково.

У будь-якому випадку дане слово передбачає, за великим рахунком, здійснення визначених дій (процедур), а саме:

– оцінки ситуації (явища, процесу, конкретного питання або проблеми та ін.), що відбулася або очікуваної (можливої) та можливих її наслідків. Дана оцінка передбачає збір, аналіз, синтез необхідної інформації;

– прийняття та оформлення рішення;

– доведення прийнятого рішення до виконавців та зацікавлених сторін (осіб);

– організація та забезпечення виконання прийнятого рішення;

– забезпечення, при необхідності, корегування, в т.ч. і відміни, прийнятого рішення зі своєчасним доведенням змін до всіх виконавців та зацікавлених сторін (осіб);

– завершення дії прийнятого рішення у зв'язку з усуненням ситуації, яка викликала необхідність прийняття даного рішення» [4, с. 46-47].

Водночас, вчений підкреслює, що коли ми візьмемо за основу слово «урядування» як похідну від слова «уряд», то це буде визначати, виходячи з природи та сутності поняття «держава» та органів, які забезпечують її існування, розвиток та виконання функцій, лише конкретизацію сфери дії терміну «управління» – державний рівень. Але виконання перелічених вище дій залишається.

З огляду на це дослідник висновок, що «під словосполученням «електронне урядування» слід розуміти процеси прийняття державних управлінських рішень у делегованих державою сферах та їх імплементації у життя суспільства» [4, с. 46-47].

Автори монографічного дослідження «Електронне урядування в Україні: аналіз та рекомендації. Результати дослідження», О. Баранов, І. Жилияєв, М. Демкова, І. Малюкова

обґрунтовують, що під електронним урядуванням необхідно розуміти систему взаємопов'язаних і взаємодіючих між собою адміністративно-правових інститутів, що входять у загальний механізм адміністративно-правового регулювання та забезпечують електронну взаємодію всередині системи виконавчих органів державної влади при виконанні державних функцій, права, свободи та законні інтереси фізичних осіб і організацій в сфері надання публічних послуг [5].

В контексті нашого дослідження варто звернути увагу на погляди Д. Кіяха, який зазначає, що «в умовах розвитку глобального інформаційного суспільства, у тому числі й українського, виконання державою її конституційних обов'язків, надання державно-управлінських послуг громадянам супроводжується розширенням використання інформаційно-комунікаційних технологій. При цьому, найбільш ефективним засобом таких комунікацій у мережі Інтернет, наразі, є система електронного урядування, використання якої забезпечує продуктивну взаємодію всіх гілок влади як між собою, так і з суспільством та значно спрощує процедури отримання послуг. Останнім часом у провідних країнах світу реалізуються національні програми адаптації державного управління до умов інформаційного суспільства, що передбачають упровадження системи електронного урядування як нової форми взаємодії влади і суспільства для підвищення якості державно-управлінських послуг. У контексті інтеграційних прагнень України особливого значення набувають запровадження європейських норм і стандартів реалізації державної інформаційної політики, використання вітчизняного та зарубіжного досвіду. Впровадження системи електронного урядування дозволяє владі коригувати адміністративні процеси у визначеному напрямку, удосконалювати організаційний, правовий, ресурсний механізми державного управління. Електронне урядування, перш за все, забезпечує відкритість і прозорість діяльності органів влади всіх рівнів, а також підвищує довіру громадян до влади, забезпечує більш ефективне і менш витратне адміністрування» [6, с. 64].

Ще одні дослідники електронного урядування як основи взаємодії держави та суспільства в Україні, О. Бучковська та О. Веремчук, вказують, що стратегічною метою е-урядування є підтримка і спрощення управління для всіх сторін: уряду, громадян та бізнесу. Завдання е-урядування може розглядатися як здійснення економічного, політичного та адміністративного управління країною на основі ефективного використання електронного інструментарію, що у кінцевому результаті забезпечить прозорість роботи уряду та органів влади на регіональному рівні, підвищить ступінь їх підзвітності та взаємодії із громадянами. Е-урядування має сприяти побудові країни, яка не лише слідує за потребами своїх громадян, але й оптимізує свою технічну та правову інфраструктуру, для забезпечення її сумісності на місцевому та міжнародному рівні [7].

Згадувані нами, Г. Жекало, М. Заяць та О. Вакун, вважають, що зміст електронного урядування доцільно розглядати на трьох рівнях: концептуальному, процесному і технічному. Концептуально електронне урядування можна охарактеризувати як інноваційну модель політико-адміністративного управління або нову форму організації діяльності органів публічної влади. В цьому відношенні ідеї такої системи управління укладаються в усталені концептуальні моделі, такі як *new public management*, *good governance* та інші, і розглядається як кінцева форма реалізації цих ідей чи як інструмент їх досягнення. Процесний рівень визначення електронного урядування охоплює сукупність функціональних можливостей, які може упроваджувати держава через використання різних видів інформаційно-комп'ютерних технологій. Зокрема, це інформаційно-технологічна підтримка прийняття управлінських рішень, надання державних чи муніципальних послуг в онлайн режимі, широкий доступ до інформації, наданої органами влади, і, відповідно, можливість зворотного зв'язку, доступна через використання технологій участь громадськості до прийняття суспільно-важливих рішень. В технічній площині електронне урядування складає сукупність інформаційних систем, програмно-апаратних комплексів, засобів зв'язку і обробки інформації, баз даних, каналів передачі інформації тощо, які залучені до процесу управління [3].

Варто зауважити, що М. Болдуєв, О. Болдуєва та С. Ісіков поняття електронного урядування, передусім, зводять до «надання необхідних адміністративних послуг фізичним та юридичним особам в електронній формі за допомогою глобальної мережі Інтернет. У більш широкому розумінні

електронне урядування являє собою пакет інформаційно-комп'ютерних технологій і набір супутніх організаційних заходів нормативно-правового забезпечення для організації електронної взаємодії між органами державної влади, громадянами, організаціями та іншими суб'єктами економіки. Електронне урядування передбачає ефективний спосіб надання інформації про діяльність органів державного управління, надання державних послуг громадянам, бізнесу, іншим гілкам державної влади при якому особиста взаємодія між чиновником і заявником мінімізована, проте максимально використовуються можливості, надані інформаційно-комунікаційними технологіями та мобільними технологіями на основі Інтернет» [8, с. 119].

Науковці звертають увагу на те, що сьогодні громадяни України вже оцінили переваги електронного урядування коли відсутня необхідність стояти в чергах або звертатися до відомств, збираючи різні довідки. Збором необхідних документів повинні займатися самі службовці, використовуючи систему міжвідомчої електронної взаємодії. Винятки можуть становити лише так звані документи персонального зберігання (паспорт, водійські права тощо), які громадянин зобов'язаний пред'являти особисто [8, с. 119].

Власний погляд на розуміння електронного урядування сформулював Т. Нижній, на думку якого електронне урядування постає в загальному сенсі як форма організації публічного управління / урядування, яка, завдяки широкому застосуванню інформаційно-комунікаційних технологій сприяє підвищенню ефективності, відкритості та прозорості діяльності публічної адміністрації, наданню в дистанційному режимі комплексу адміністративних послуг для людини, суспільства, держави та бізнесу. Суть концепції електронного урядування полягає в додаванні до концепції електронного уряду такої юридичної категорії, як залучення громадськості, приватного сектору та неурядових організацій в процеси управління [9, с. 113].

Водночас, аналізуючи існуючі визначення електронного урядування дослідник виокремлює найбільш вживані, та зазначає, що такими є:

«– технократичні, в яких електронне урядування розглядається як одна з базових технологій інформаційного суспільства разом з такими технологіями як електронна комерція, електронні освіта, культура, охорона здоров'я, наука, охорона навколишнього середовища тощо, або як один з етапів впровадження інформаційно-комунікаційних технологій (ІКТ) в державне управління (комп'ютеризація – інформатизація – електронне урядування), як відповідна організаційно-технічна система;

– теоретичні, в яких електронне урядування розглядається як відповідна ідеологія, концепція, теорія або як одна з сучасних форм державного управління, що конкурує або базується на таких підходах як новий державний менеджмент, політичні мережі, синергетичний та новий інституційний підходи [9, с. 113].

Висновки

Отже, підсумовуючи викладене вище можемо констатувати, що електронне урядування як один із дієвих засобів здійснення управлінської діяльності в публічній сфері охопив практично всіх напрями владної вертикалі. Виступаючи надзвичайно вагомим інструментом для якнайбільш якісного виконання владних повноважень публічних органів щодо надання адміністративних послуг, електронне урядування спрямоване на створення такої системи взаємодії публічної влади з громадянським суспільством, яка дозволить за допомогою інформаційно-комунікаційних технологій досягти якісної перебудови соціального середовища в режим інтерактивної взаємодії.

Список використаних джерел

1. Селезнєва О. М. Інформаційне суспільство: сутність, особливості, становлення. *Інформація і право*. 2013. № 3(9). С. 91–96.
2. Куспляк І. С. Основні теоретичні підходи до поняття «електронне урядування»: порівняльний аналіз. С. 391–399.

3. Жекало Г. І., Заяць М. Я., Вакун О. В. Сутність та зміст електронного урядування: концептуальний вимір. *Державне управління: удосконалення та розвиток*. 2020. № 8. URL: <http://www.dy.nayka.com.ua/?op=1&z=1716>
4. Фурашев В. М. Сутність та визначення поняття «електронне урядування». *Правова інформатика*. 2012. № 3(35). С. 46–49.
5. Баранов О. А., Жилияєв І. Б., Демкова М. С., Малюкова І. Г. Електронне урядування в Україні: аналіз та рекомендації. Результати дослідження. К.: Поліграф-Плюс, 2007. 254 с.
6. Кіях Д. Електронне урядування в умовах розвитку цифрового суспільства. *Освіта як чинник формування креативних компетентностей в умовах цифрового суспільства: матеріали Міжнародної науково-практичної конференції (м. Запоріжжя, 27–28 листопада 2019)*. Запоріжжя. 2019. С. 64–65.
7. Бучковська О. Ю., Веремчук О. В. Електронне урядування як основа взаємодії держави та суспільства в Україні. *Державне управління: удосконалення та розвиток*. 2020. № 3. URL: <http://www.dy.nayka.com.ua/?op=1&z=1600>
8. Болдуєв М. В., Болдуєва О. В., Ісіков С. М. Стан та перспективи розвитку електронного урядування в публічному управлінні України. *Економічний вісник*. 2020. № 3. С. 118–125.
9. Нижній Т. В. Теоретичні засади електронного урядування. *Інвестиції: практика та досвід*. 2017. № 20. С. 112–116.